

УДК 330.564 (470.45)
 JEL classification: E27; H60; J08

**ПРИЧИНЫ ПРЕВЫШЕНИЯ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАД ЕГО ДОХОДАМИ В 2012, 2014, 2015 гг.**

©Щербина А. Б., ORCID: 0000-0002-5985-6888,
 Волгоградский государственный университет,
 г. Волгоград, Россия, sherbinan@mail.ru

**REASONS WHY VOLGOGRAD REGION'S PEOPLE'S EXPENSES WERE GREATER
 THAN THEIR INCOME IN 2011, 2014, AND 2015**

©Shcherbina A., ORCID: 0000-0002-5985-6888, Volgograd State University,
 Volgograd, Russia, sherbinan@mail.ru

Аннотация. В статье представлена попытка выявить причины превышения расходов населения Волгоградской области над его доходами в 2011, 2014 и 2015 гг. В качестве возможных факторов рассмотрены изменения курсов валют, расходов на покупку валюты и недвижимости, расходов на сбережения, расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов, уровня рождаемости, уровня заработных плат, цен на товары.

Abstract. This article describes possible reasons why Volgograd region's people's expenses were greater than their income in 2011, 2014, and 2015. Changes of exchange rate, expenses for foreign exchanges and real estate buying, expenses for savings, expenses for mandatory payments and different dues, birth rate, salary level, and goods prices were considered as likely causes.

Ключевые слова: доходы и расходы населения, превышение расходов над доходами, доходы и расходы населения Волгоградской области.

Keywords: peoples' income and expenses, expenses greater than income, Volgograd region's people's income and expenses.

По данным Волгоградстата в 2012, 2014 и 2015 гг расходы населения Волгоградской области превысили их доходы (рассматриваемый период — с 2007 г по 2015 г):

Таблица 1.
 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доходы, млн. рублей	296583	340681	393379	431565	453207	497400	543744	586136	665199
Расходы, млн. рублей	262537	337830	389205	420071	449081	499414	539794	588666	669997
Прирост, уменьшение (-) денег на руках у населения, млн. рублей	34046	2851	4174	11494	4126	-2015	3950	-2531	-4798

Что касается Российской Федерации в целом, то согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 году расходы населения Российской Федерации превысили его доходы — тогда превышение составило 208,5 млрд рублей. Из баланса доходов и расходов населения Российской Федерации (Таблица 2) видно, что именно в 2012 и 2014 годах превышение доходов над расходами было значительно ниже, чем в другие годы.

Таблица 2.
 ИЗ БАЛАНСА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
 ФЕДЕРАЦИИ / ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (2)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Превышение доходов населения Российской Федерации над расходами, млн руб.	818993	85130	101527	735339	581571	3075	331786	75779	208462

Но еще в 2009 г в статье Е. В. Беликовой, опубликованной в Вестнике Волгоградского государственного университета, было отмечено, что в I квартале 2009 г. денежные расходы населения Российской Федерации превысили денежные доходы на 394,1 млрд руб. Объем доходов составил 5807,4 млрд руб, объем расходов — 6201,5 млрд руб [1, с. 178]. Там же утверждается: «Этот факт является непосредственным отражением кризисной ситуации в российской и мировой экономике, вызвавшей сокращение доходов наемных работников и доходов от предпринимательской деятельности. Вследствие сокращения доходов население было вынуждено тратить свои сбережения, а не накапливать». Это утверждение дано относительно доходов и расходов населения страны, и в этой статье представлена попытка подтвердить или опровергнуть это утверждение относительно превышения расходов над доходами населения в Волгоградской области в 2012 г, 2014 г и 2015 г, а также расширить его.

В статье Л. Н. Овчаровой и С. С. Бирюковой о доходах и расходах населения Российской Федерации в 2014 г и 2015 г приводится, что «стратегия действия населения в условиях неопределенности — покупка валюты и недвижимости» [2, с. 5]. В работе рассматриваются и другие аспекты, которые позволяют выявить наиболее вероятные причины обозначенного превышения расходов над доходами.

Как было сказано выше, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области в 2012 г, 2014 г и 2015 г расходы населения превысили их доходы (Таблица 1).

Исходя из приведенных в Таблице 1 показателей, получим данные по отношению доходов и расходов каждого из 2008–2015 гг к предыдущему году. Для каждого из них нужно рассчитать дефлированный к предшествующему году показатель:

$$I_{d(2008)} = \frac{I_{2008}}{1+I_{f2008}} = \frac{340681}{1,328} = 300742 \quad (1)$$

Разницу дефлированного дохода и дохода за прошлый год получаем следующим образом:

$$Df_{2008/2007} = \left(\frac{I_{d(2008)}}{I_{2007}} - 1 \right) \times 100\% = \left(\frac{300742}{296583} - 1 \right) \times 100\% = 1,4\% \quad (2)$$

Аналогичным способом рассчитываем разницу для 2009–2015 гг:

Таблица 3.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доходы (I), млн руб. [1]	296583	340681	393379	431565	453207	497400	543744	586136	665199
Инфляция (Inf) [5]	11,87	13,28	8,8	8,78	6,1	6,58	6,45	11,36	12,91
Дефлированные относительно предыдущего года доходы (I _d), млн руб.	265114	300742	361562	396732	427151	466692	510798	526343	589141
Разница с доходом за прошлый год, %		1,40	6,13	0,85	-1,02	2,98	2,69	-3,20	0,51

Таким образом, дефлированный доход населения в 2012 г был выше дохода 2011 г на 3%. Дефлированный доход в 2014 г был ниже дохода 2013 г на 3,2%. Дефлированный доход в 2015 г превысил доход 2014 г на 0,5%.

Сначала рассмотрим два вида доходов: среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работающих в экономике и социальные трансферты в Волгоградской области. Используются данные Федеральной службы государственной статистики. Дефлированные к предыдущим годам показатели и рост в сравнении с данными за предыдущий год рассчитаны по формулам (1) и (2).

Таблица 4.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТАЮЩИХ В ЭКОНОМИКЕ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, руб. [6]	9770,2	12001,8	13256,5	14856,1	16191,5	18583,7	21045,9	22827,6	24360,7
Дефлированная среднемесячная номинальная заработная плата к прошлому году, руб.		10595	12184	13657	15261	17436	19771	20499	21575
Рост по сравнению с прошлым годом, %		8,44	1,52	3,02	2,72	7,69	6,39	-2,60	-5,49

Расчеты роста дефлированной среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в экономике, произведенные по формулам (1) и (2), показывают, что с 2008 г по 2013 г наблюдался подъем среднемесячной номинальной заработной платы. А в

2014 г и 2015 г произошел спад в сравнении с предыдущими годами — на 2,6% и 5,49% соответственно.

Похожая картина имеется и с социальными трансфертами (исходные данные взяты с сайта Волгоградстата [1]). Расчеты произведены по формулам (1) и (2):

Таблица 5.

СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Социальные трансферты, млн руб. [1]	40874	53505	72152	94671	105327	117800	132342	140632	154430
Дефлированные социальные трансферты к прошлому году, млн руб.		47233	66316	87030	99271	110527	124323	126286	136773
Рост по сравнению с прошлым годом, %		15,56	23,94	20,62	4,86	4,94	5,54	-4,58	-2,74

Таким образом, с 2008 г по 2013 г наблюдался рост ежегодного объема социальных трансфертов. А в 2014 г и 2015 г произошел спад в сравнении с предыдущими годами — на 4,58% и 2,74% соответственно.

Поэтому к вероятным причинам того, что в 2014 г и 2015 г расходы населения превысили их доходы добавляется то, что в эти годы сократился размер среднемесячной номинальной заработной платы и объем социальных трансфертов.

Таблица 6.

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИЙ

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Страховая пенсия [7]	6,30%	8,80%	10,65%	10,12%	8,31%	11,4%
Социальные пенсии [7]	12,51%	10,27%	14,10%	1,81%	17,10%	10,3%
Изменение прожиточного минимума в Волгоградской области по сравнению с предыдущим месяцем [8]	15,5%	9,9%	3,9%	9,9%	11,1%	18,7%

Данные об индексации пенсии взяты с сайта Пенсионного фонда Российской Федерации, где сказано, что страховые пенсии ежегодно индексируются исходя из роста потребительских цен за прошедший год и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Социальные пенсии ежегодно индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации (ПМП) за прошедший год.

В 2013 г индексация социальных пенсий составила лишь 1,81%, тогда как прожиточный минимум вырос в 2013 г по сравнению с 2012 г на 9,9%. Это компенсировало противоположную ситуацию 2012 г. То же можно сказать и о паре 2014-2015 гг. В отношениях индексации страховой пенсии и инфляции картина тоже выглядит почти ровно.

Используя данные Волгоградстата о доходах населения Волгоградской области от предпринимательской деятельности и используя формулы (1) и (2), рассчитаем показатели ее динамики по годам:

Таблица 7.

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доходы от предпринимательской деятельности, млн руб. [1]	51445	62410	67266	68402	72498	75624	76328	81510	86586
Те же доходы, дефлированные относительно предыдущего года, млн руб.		55094	61825	62881	68330	70955	71703	73195	76686
Разница этого вида доходов с доходами за прошлый год, %		7,09	-0,94	-6,52	-0,11	-2,13	-5,18	-4,10	-5,92
Доля этих доходов, %	17,35	18,32	17,10	15,85	16,00	15,20	14,04	13,91	13,02

В отношении показателей каждого года (с 2008 по 2015) не наблюдается каких-либо аномалий, которые могли бы послужить поводом, чтобы расценивать изменения доходов населения области от предпринимательской деятельности как причину того, что в 2012 г, 2014 г и 2015 г расходы населения превысили его доходы.

Сравним показатели дефицита денежного дохода населения с данными за предыдущий год. В 2015 г дефицит денежного дохода составил 928,8 млн руб. В том же году минимальный прожиточный уровень вырос на 19% (с 7487,3 до 8889 руб). Делим величину дефицита денежного дохода 2015 г на величину дефицита денежного дохода 2014 г и получаем показатель ее роста:

$$D_{2015} = \frac{928,8}{759} * \frac{7487,3}{8889} = \frac{928,8}{759} * \frac{1}{1,19} = 1,03$$

Итак, рост дефицита денежного дохода составил в 2015 г по сравнению с этим показателем 2014 г — 3%.

Аналогичным методом вычислим отношения величин дефицита денежного дохода для предыдущих годов (показатель за 2014 г относительно показателя за 2013 г и т.д.). Основываясь на данных Роскомстата по Волгоградской области [8], получаем результаты, представленные в Таблице 8.

Таблица 8.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения в месяц), рублей [8]	3513,8	4213	4647,8	5368,3	5900,8	6133,3	6738,5	7487,3	8889
Рост прожиточного минимума относительно этого показателя за предшествующий год, %		20	10	16	10	4	10	11	19
Дефицит денежного дохода, млн. рублей в месяц [8]	342,5	428,5	443,9	560	657,6	618,6	673,7	759	928,8
Рост дефицита дохода по сравнению с дефицитом предыдущего года, %		4	-6	9	7	-9	-1	1	3

Таким образом, показатели за интересующие нас годы таковы:

в 2012 г — снижение дефицита дохода по сравнению с дефицитом 2011 г — 9%,

в 2014 г — рост на 1%

и в 2015 г — рост на 3%.

В сравнении с аналогичными показателями за 2010 г и 2011 г (увеличение в 9% и 7% соответственно) полученные данные выглядят более благоприятными и поэтому также не дают нам оснований полагать, что превышение расходов населения над его доходами можно объяснить дефицитом дохода населения относительно размера прожиточного минимума.

Источником расходов населения являются его доходы, получаемые из различных источников, и личные сбережения [3, с. 38].

Используя данные Роскомстата о расходах населения по Волгоградской области (Таблица 1) и формулы (1) и (2), получаем разницу между расходами за каждый год с 2008 г по 2015 г с расходами за предшествующий каждому из них году:

Таблица 9.

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Расходы, млн руб. [1]	262537	337830	389205	420071	449081	499414	539794	588666	669997
Расходы, дефлированные относительно предыдущего года, млн руб.	234680	298226	357725	386166	423262	468581	507087	528615	593390
Разница с расходами за прошлый год, %		13,59	5,89	-0,78	0,76	4,34	1,54	-2,07	0,80

Получается, что расходы населения Волгоградской области в 2012 г выросли по сравнению с расходами в 2011 г на 4,34%. Этот рост значительно превышает соответствующие показатели за два предыдущих года — 0,85% в 2011 г и сокращение на 1,02% в 2010 г. В 2008 г и 2009 г разница была больше, чем в 2012 г.

Применяя формулы (1) и (2), вычислим разницу между расходами за каждый из 2008 – 2015 гг и расходами за предшествующие годы по каждому из видов расходов, упомянутых в Таблице Роскомстата о расходах населения Волгоградской области (Таблица 1).

Используя данные о расходах населения на покупку товаров и услуг в Волгоградской области и формулы (1) и (2), получаем разницу между доходами в каждом с 2008 г по 2015 г по сравнению с предыдущим годом:

В целом по стране решающим фактором снижения уровня жизни в период 2014–2016 гг. стала потребительская инфляция. В совокупности с ноября 2014 г. по декабрь 2016 г. прирост потребительских цен составил 23,7%, увеличение цен на продовольственные товары достигло 25,5%, на непродовольственные товары — 24,6%, на услуги — 19,6% [4, с. 5].

Расходы населения Волгоградской области на покупку товаров и оплату услуг увеличились в 2012 г по сравнению с 2011 г на 3,6%.

В 2013 г расходы выросли еще на 1,61% по сравнению с расходами в 2011 г. В 2014 г и 2015 г, напротив, сократились — на 3,58% и 5,31% соответственно. Причем, это единственные среди приведенных лет годы, в течение которых сократился этот показатель.

Таблица 10.

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Расходы на покупку товаров и услуг, млн руб. [1]	209853	264277	292274	319875	361265	398915	431493	463314	495366
Расходы, дефлированные относительно предыдущего года, млн руб.		233295	268634	294057	340495	374287	405348	416051	438726
Разница с расходами за прошлый год, %		11,17	1,65	0,61	6,45	3,60	1,61	-3,58	-5,31

Возможно, так сказалось падение общего уровня жизни населения. Стоит понять, за счет каких иных расходов это произошло. Возможно, люди стали откладывать деньги на расходы в будущем или сберегать средства. Либо могли вырасти расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов. Все это будет рассмотрено ниже.

Используя данные о расходах населения на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов в Волгоградской области и формулы (1) и (2), получаем разницу между доходами в каждом из 2008 г по 2015 г по сравнению с предыдущим годом:

Таблица 11.

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И РАЗНООБРАЗНЫХ ВЗНОСОВ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов, млн руб. [1]	21468	33433	33899	34960	40011	49120	58180	64626	66422
Те же расходы, дефлированные относительно предыдущего года, млн руб.		29514	31157	32138	37711	46087	54655	58033	58827
Разница с расходами за прошлый год, %		37,48	-6,81	-5,19	7,87	15,19	11,27	-0,25	-8,97
Доля этих расходов, %	8,18	9,90	8,71	8,32	8,91	9,84	10,78	10,98	9,91

Скачок уровня расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов произошел в 2012 г (они выросли на 15,2% по сравнению с 2011 г, в котором тоже произошел рост — на 7,87%). Затем в 2013 г эти расходы выросли по сравнению с 2012 г на 11,27%.

В следующем, 2014 г, уровень расходов почти не изменился, а в 2015 г этот вид расходов сократился на 8,97%, но, видимо, это сокращение не перекрыло роста за предыдущие годы, и вполне вероятно, что рост расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов мог явиться одной из причин роста расходов в той мере, которая привела к преобладанию расходов над доходами.

Доля этого вида расходов в расходах довольно высока — от 9,84% до 10,98% с 2012 г по 2015 г (рассчитанные показатели даны в Таблице 1). Их рост можно рассматривать как одну из причин того, что расходы превысили доходы.

Таблица 12.

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА ПРИРОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ ВО ВКЛАДАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Расходы на прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, млн руб. [1]	11236	5587	15381	23913	16791	26127	27415	7361	42457
Те же расходы, дефлированные относительно предыдущего года, млн руб.		4932	14137	21983	15826	24514	25754	6610	37603
Разница с расходами за прошлый год, %		— 56,11	153,03	42,92	−33,82	45,99	−1,43	−75,89	410,83
Доля этих расходов, %	4,28	1,65	3,95	5,69	3,74	5,23	5,08	1,25	6,34

В результатах, полученных с помощью формул (1) и (2) относительно расходов на сбережения стоит обратить внимание на разницу между этим видом расходов за 2014 г и 2015 г она составляет 410,83%. Конечно, нужно учитывать, что в 2014 г произошло падение на 75,89%, и все же оно не столь велико. Поэтому, возможно, этот скачок 2015 г может быть одной из причин того, что в 2015 г расходы населения превысили его доходы.

В декабре 2014 г официальный обменный курс доллара составил 171,9% от уровня декабря предыдущего года. Недоверие к рублю в связи с сильной волатильностью его курса спровоцировало новый период повышенного спроса на иностранную валюту. Повышение 16 декабря 2014 г. Центробанком ключевой ставки до 17% привело к увеличению банковских ставок по вкладам, в том числе и рублевым, и вернуло часть сбережений на счета. Однако одновременно с этим резкость решения регулятора в сочетании с общей экономической нестабильностью подорвали доверие населения к банковскому сектору. В результате, второй стратегией поведения в конце четвертого квартала 2014 г стало вложение средств в покупку недвижимости [2, с. 6-7].

Таблица 13.

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Расходы на покупку валюты, млн руб. [1]	8070	13518	9538	8097	10188	12769	13121	17367	11288
Те же расходы, дефлированные относительно предыдущего года, млн руб.		11933	8767	7443	9602	11981	12326	15595	9997
Разница этого вида расходов с расходами за прошлый год, %		47,87	−35,15	−21,96	18,59	17,60	−3,47	18,86	−42,43
Доля этих расходов, %	3,07	4,00	2,45	1,93	2,27	2,56	2,43	2,95	1,68

В 2015 г произошел спад уровня расходов на покупку населением валюты на 42,43% по сравнению с прошлым годом, сокративший долю этого вида расходов в расходах в целом — с 2,95% до 1,68%. Это могло сократить образовавшуюся разницу между расходами и доходами населения области. В остальные, 2012 г и 2015 г, существенных изменений этого показателя не было.

Динамика курса валют дана в одном из разделов ниже. Исходя из сопоставления этих данных и данных о расходах на покупку валюты сложно уследить какую-либо корреляцию между ними.

Таблица 14.

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Расходы на покупку недвижимости, млн руб. [1]	4331	6050	2522	2900	4155	5272	7012	17905	11799
Те же расходы, дефлированные относительно предыдущего года, млн руб.		5341	2318	2666	3916	4947	6587	16078	10450
Разница этого вида расходов с расходами за прошлый год, %		23,31	-61,69	5,71	35,04	19,05	24,95	129,30	-41,64
Доля этих расходов, %	1,65	1,79	0,65	0,69	0,93	1,06	1,30	3,04	1,76

Увидеть же взаимосвязь между уровнем расходов жителей Волгоградской области на недвижимость и динамикой курса валют, напротив, вполне можно. В 2014 г резко выросли их расходы на покупку недвижимости. Это можно связать со скачком курса валют в том же году — люди, опасаясь возможного подорожания недвижимости в скором будущем (которого, кстати, по данным Федеральной службы государственной статистики, не произошло), могли купить ее на свои сбережения.

Стоит отметить, что хоть в 2015 г расходы на покупку недвижимости и сократились по сравнению с этими расходами в 2014 г, уровень расходов остался на высоком уровне в сравнении с предыдущими годами (2008–2013 гг). Если сравнивать расходы на недвижимость в 2015 г в ценах 2013 г с этими же расходами в 2013 г, то получим следующее значения (инфляция в 2015 г — 13%, в 2014 г — 11%):

$$\text{Out}_{2015} = \frac{11799}{1,13 \cdot 1,11} \approx 9407 \text{ (млн руб.)}$$

Увеличение расходов на недвижимость в 2015 г относительно расходов на недвижимость в 2013 г составляет:

$$(\text{Out}_{2015} / \text{Out}_{2013} - 1) \times 100\% = (9407 / 7012 - 1) \times 100\% = 34\%$$

Таким образом, увеличение расходов на покупку недвижимости в 2014 г и 2015 г можно рассматривать как одну из вероятных причин превышения расходов над доходами в этих годах.

При рассмотрении сведений Центрального банка Российской Федерации о кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам Волгоградской области видно, что с 2009 г ежегодно происходил существенный рост объема кредитов населению, который продолжился в 2012 г и позднее, и по какой-то причине именно в 2012 г расходы превысили доходы.

Из приведенных ниже сведений, а также произведенных расчетов видно, что в 2011 г, 2012 г и 2013 г произошли серьезные скачки этих показателей — сумма задолженности увеличилась в эти годы по сравнению с предшествующими им годами на 24,6%, 31,4% и 24,8% соответственно.

Спад произошел только в 2015 г (снизился на 16,2% по сравнению с 2014 г при дефлированным к 2014 г данным). Рост просроченной задолженности также ощутимо вырос в 2013 г на 36,8%, а в 2014 году на 15,4%. Также произошел и рост просроченной задолженности, но подобное случалось и раньше — в годы, когда расходы населения не превышали его доходы.

Таблица 15.

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
 ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ

	на 01/01/ 2010	на 01/01/ 2011	на 01/01/ 2012	на 01/01/ 2013	на 01/01/ 2014	на 01/01/ 2015	на 01/01/ 2016
Объем выданных физическим лицам кредитов в Волгоградской области (млн руб.)	19515,9	35635	58313	83129	107172	108786	70367
Дефлированный объем		32759	54960	77997	100678	97689	62321
Рост объема (дефлированный в сравнении с предыдущим годом)		67,86	54,23	33,76	21,11	-8,85	-42,71
Задолженность (млн руб.)	47845,8	51356	67920	95132	126375	145396	137525
Дефлированная задолженность (млн руб.)		47211	64015	89259	118718	130564	121801
Рост задолженности (дефлированной) по сравнению с предыдущим годом		-1,33	24,65	31,42	24,79	3,31	-16,23
Просроченная задолженность (млн руб.)	4750,4	8274	4714	4812	7009	10155	13235
Дефлированная просроченная задолженность (млн руб.)	7606	4443	4515	6584	9119	11722	7606
Рост просроченной задолженности (дефлированной) по сравнению с предыдущим годом		60,12	-46,30	-4,22	36,83	30,11	15,43

В приведенной ниже Таблице представлен объем и динамика валового регионального продукта в Волгоградской области.

Используя показатели количества безработных в Волгоградской области с 2007 г по 2015 г, получим значения прироста их количества по отношению к предыдущему году:

Таким образом, с 2010 г по 2012 г наблюдался существенный спад количества безработных на 24%, 13% и 13% относительно предыдущего года. Затем в 2013 г произошел рост уровня безработицы на 11% по сравнению с 2012 г. В 2014 г — спад на 3% и в 2015 г — подъем на 9% относительно уровня безработицы в предшествующем году.

Таблица 16.

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
 (Волгоградская область)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Валовой региональный продукт (в основных ценах), млн. Рублей	252143	331767	416679	377514	433474	508433	571516	607472	715410	735293
Валовой региональный продукт на душу населения, рублей	95683,4	126313	159002	144303	166029	195464	220755	235814	279101	288162
Валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	101,7	107	105,7	87	103,7	103,3	102,8	101,4	104,7	93,8
Индекс-дефлятор ВРП, в процентах к предыдущему году	120,6	123,7	123,1	104,1	111,7	111,4	109,7	104,5	112,4	109,5

Таблица 17.

КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество безработных, тыс человек [14]	88	107,6	139,7	106,2	92,4	80,4	89,1	86,6	94,7
Прирост кол-ва безработный относительно предыдущего года, %		22	30	-24	-13	-13	11	-3	9

Однако рассматривать показатели уровня безработицы как одну из причин превышения расходов населения над его доходами в 2012 г, 2013 г и 2014 г вряд ли стоит, поскольку их абсолютные значения намного ниже этих показателей за 2008 г, 2009 г и 2010 г, в которых такого превышения не было.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики приводит данные по количеству родившихся в Волгоградской области (Таблица 18).

Таблица 18.

КОЛИЧЕСТВО РОДИВШИХСЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ [15]

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество родившихся (на 1000 человек населения), Q	11,2	11,3	11,3	11,2	11,7	11,5	11,6	11,5

Вычислим темпы роста количества родившихся на душу населения с 2009 г по 2015 г:

$$T_{br} = \frac{Q_{2009}}{Q_{2008}} \times 100\% - 100\% = \frac{11,3}{11,2} \times 100\% - 100\% \approx 0,9\%$$

Данные с 2010 г по 2015 г. представлены в Таблице 19.

Таблица 19.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Темп роста количества родившихся на душу населения, %	0,9	0,0	-0,9	4,5	-1,7	0,9	-0,9

В 2012 г наблюдается увеличение темпа роста количества родившихся детей на душу населения на 4,5%. Показатель этот довольно существенен и, вероятно, его можно рассматривать как одну из возможных причин превышения уровня расходов над уровнем дохода.

Поскольку количество рожденных детей — это тот показатель, который продолжает существовать и в последующих годах, и к нему добавляются вновь рожденные дети (с 2013 г по 2015 г).

В 2014 г темп составляет 1%, а в 2015 г принимает отрицательное значение — -1%, не уменьшает влияния этого показателя за 2012 г.

Таблица 20 составлена по данным Центрального банка Российской Федерации, где она представляет собой таблицу с ежедневным курсом валют. В представленной же выше Таблице приведены рассчитанные средние курсы доллара США и евро за каждый год и данные о росте этих курсов по отношению к предыдущему году:

Таблица 20.

КУРСЫ ВАЛЮТ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Средний курс доллара [16], C_d	25,56	24,88	31,78	29,99	29,39	30,98	31,90	38,61	61,33
Рост курса доллара относительно прошлого года, %, R_d		-2,7	27,7	-5,6	-2,0	5,4	3,0	21,0	58,9
Средний курс евро с расчетом на сегодня [16], C_e	34,74	36,43	44,21	39,71	40,91	39,78	42,36	51,02	68,04
Рост курса евро относительно прошлого года, %, R_e		4,9	21,3	-10,2	3,0	-2,8	6,5	20,4	33,4

Находим рост курса каждой из рассмотренных валют относительно прошлого года:

$$R = \left(\frac{C_{n+1}}{C_n} - 1 \right) \times 100\%$$

В 2014 г и 2015 г произошло резкое падение курса рубля по отношению к доллару и евро. В результате произошел скачок цен на товары, а это может объяснить преобладание расходов над доходами в эти годы. Падение рубля по отношению к американскому доллару и евро, как было указано выше, также могло повлиять на увеличение расходов населения на недвижимость в связи с возможными опасениями роста цен на недвижимость.

Итак, скачок уровня расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов произошел в 2012 г (они выросли на 15,2% по сравнению с 2011 г, в котором тоже произошел рост — на 7,78%). Затем, в 2013 г эти расходы выросли по сравнению с 2012 г на 11,27%.

В следующем, 2014 г, уровень расходов почти не изменился, а в 2015 г этот вид расходов сократился на 8,97%, но, видимо, это сокращение не перекрыло роста за

предыдущие годы, и вполне вероятно, что рост расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов мог явиться одной из причин роста расходов в той мере, которая привела к преобладанию расходов над доходами.

Доля этого вида расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов в расходах довольно высока – от 9,84% до 10,98% с 2012 г по 2015 г, поэтому их рост можно рассматривать как одну из причин того, что расходы превысили доходы.

В 2012 г произошел скачок темпа роста количества родившихся детей на душу населения он составил 4,5%. Показатель этот довольно существенен и, вероятно, его можно рассматривать как одну из возможных причин превышения уровня расходов над уровнем дохода. Поскольку количество рожденных детей — это тот показатель, который продолжает существовать и в последующих годах, и к нему добавляются вновь рожденные дети (с 2013 г по 2015 г), тот факт, что в 2014 г темп составляет уже соответственно лишь 1%, а в 2015 г и вовсе принимает отрицательное значение — -1%, не уменьшает влияния этого показателя за 2012 г и эти два интересующих нас года.

В 2014 г и 2015 г произошло резкое падение курса рубля по отношению к доллару США и евро. В результате произошел скачок цен на товары, а это может объяснить преобладание расходов над доходами в эти годы. В эти же годы, возможно, по причине падения курса рубля и опасений скорого подорожания квартир, значительно увеличились расходы населения на покупку недвижимости (в 2014 г расходы на покупку недвижимости увеличились на 129,4% по сравнению с 2013 г).

Таким образом, утверждение Л. Н. Овчаровой и С. С. Бирюковой о том, что покупка валюты и недвижимости является стратегией действия населения в условиях неопределенности, применимо здесь в части покупки недвижимости [2, с. 5].

В 2014 г и 2015 г произошел спад среднемесячной номинальной заработной платы в сравнении с предыдущими годами на 2,6% и 5,49% соответственно. То же касается и объемов социальных трансфертов – с 2008 г по 2013 г наблюдался его рост. А в 2014 г и 2015 г произошел спад в сравнении с предыдущими годами на 4,58% и 2,74% соответственно. Поэтому к вероятным причинам того, что в 2014 г и 2015 г расходы населения превысили их доходы добавляется то, что в эти годы сократился размер среднемесячной номинальной заработной платы и объем социальных трансфертов.

Таким образом, одна из причин, указанных в статье Е. В. Беликовой касательно превышения расходов населения страны над его доходами применима [1, с. 178]. Речь идет о сокращении доходов наемных работников. Изменения доходов от предпринимательской деятельности, напротив, роли в рассматриваемом вопросе не сыграли.

Утверждение, что «вследствие сокращения доходов население было вынуждено тратить свои сбережения, а не накапливать» здесь скорее не применимо. В результатах, полученных относительно расходов на сбережения стоит обратить внимание на то, что в 2015 г их объем увеличился по сравнению с предыдущим годом на 410,83%.

Конечно, нужно учитывать, что в 2014 г произошло падение на 75,89%, и все же оно не столь велико. Поэтому, возможно, что скачок 2015 г может быть одной из причин того, что в 2015 г расходы населения превысили его доходы.

Итак, вероятными причинами того, что в 2012 г, 2014 г и 2015 г расходы населения превысили его доходы стали следующие факторы:

- 1) скачок уровня расходов на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов произошел в 2012 г;
- 2) в 2012 г произошел скачок темпа роста количества родившихся детей на душу населения;

- 3) в 2014 г и 2015 г произошло резкое падение курса рубля по отношению к доллару и евро;
- 4) в 2014 г и 2015 г произошел скачок цен на товары;
- 5) в 2014 г и 2015 г значительно увеличились расходы населения на покупку недвижимости;
- 6) в 2014 г и 2015 г сократился размер среднемесячной номинальной заработной платы и объем социальных трансфертов.

Источники:

- (1). Состав и использование денежных доходов населения за 2007–2015 годы // Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Режим доступа: <https://goo.gl/xesRDH> (дата обращения: 25.09.2018).
- (2). Баланс денежных доходов и расходов населения Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: <https://goo.gl/y8rN9D> (дата обращения: 25.09.2018).
- (3). Уровень инфляции в России по годам (1991-2017): официальные данные Росстата // Деловая жизнь. Режим доступа: <https://goo.gl/PH26RU> (дата обращения: 25.09.2018).
- (4). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата // Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <https://goo.gl/wvPPVp> (дата обращения: 25.09.2018).
- (5). Данные об индексации пенсий с 2010 по 2017 годы // Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. Режим доступа: <https://goo.gl/pL8Нау> (дата обращения: 25.09.2018).
- (6). Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения // Сайт Роскомстата по Волгоградской области. Режим доступа: <https://goo.gl/EVzhYk> (дата обращения: 25.09.2018).
- (7). Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья // Сайт ЕМИСС Государственная статистика. Режим доступа: <https://goo.gl/QUG8Vv> (дата обращения: 25.09.2018).
- (8). Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам // Сайт Центрального банка Российской Федерации. Режим доступа: <https://goo.gl/6BUr4y> (дата обращения: 25.09.2018).
- (9). Объем и динамика валового регионального продукта // Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Режим доступа: <https://goo.gl/DWBsTn> (дата обращения: 25.09.2018).
- (10). Численность рабочей силы, занятых и безработных // Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Режим доступа: <https://goo.gl/37Bdrq> (дата обращения: 25.09.2018).
- (11). Основные демографические показатели // Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <https://goo.gl/ebXj6b> (дата обращения: 25.09.2018).
- (12). Курсы валют // Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Режим доступа: <https://goo.gl/VTNnqR> (дата обращения: 25.09.2018).
- (13). Волгоградская область в цифрах. 2015: краткий сб. / Терр. орган Фед. службы гос. статистики по Волгоград. обл. Волгоград: Волгоградстат, 2016. 376 с.

Список литературы:

1. Беликова Е. В. Уровень жизни населения и его сберегательное поведение // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. № 2 (15), 2009. С. 176–179.
2. Овчарова Л. Н., Горина Е. А. Развитие адресной социальной поддержки нуждающихся в россии: барьеры и возможности // Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 5-21.
3. Белявский И. К. Расходы населения на покупку товаров: уровни, темпы, модели // Статистика и экономика. 2008. С. 38-46.
4. Овчарова Л. Н., Бирюкова С. С., Селезнева Е. В., Абанокова К. Р. Доходы, расходы и социальное самочувствие населения России в 2012-2016 годах: аналитический доклад. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2017. 60 с.

References:

1. Belikova, E. V. (2009). The population life level and saving behavior. *Bulletin of the Volgograd State University. Series 3: Economy. Ecology*, (2 (15)), 176–179.
2. Ovcharova, L., & Gorina, E. (2017). Promoting the income-tested social support in Russia: Barriers and facilitators. *Problems of Economics*, (3). 5-21.
3. Beljaevsky, I. K. (2008). Expenses of the population for purchasing of the goods: levels, rates, models. *Statistics and economics*. 38-46.
4. Ovcharova, L. N., Biryukova, S. S., Selezneva, Ye. V., & Abanokova, K. R. (2017). Income, expenses and social well-being of the population of Russia in 2012–2016. Moscow: Izd. House of the Higher School of Economics, 58.

*Работа поступила
в редакцию 09.09.2018 г.*

*Принята к публикации
12.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Щербина А. Б. Причины превышения расходов населения Волгоградской области над его доходами в 2012, 2014, 2015 гг. // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 391-405. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shcherbina> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Shcherbina, A. (2018). Reasons why volgograd region's people's expenses were greater than their income in 2011, 2014, and 2015. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 391-405. (in Russian).